

SHAXS RIVOJLANISHIDA PSIXOLOGIK EHTIYOJLARNING AHAMIYATI

Ergasheva Diloram

Namangan Davlat Universiteti o'qituvchisi

Absamiyeva Muazzam

Namangan Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17347253>

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologik ehtiyojlarning mohiyati va ularning shaxs rivojlanishidagi ahamiyati tahlil qilingan. Psixologik ehtiyoj tushunchasi, uning nazariy asoslari hamda Maslou, Deci va Ryan, Murray kabi olimlarning qarashlari yoritilgan. Shaxsning ijtimoiylashuvi, motivatsiyasi va ruhiy barqarorligida psixologik ehtiyojlarning tutgan o'rni ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalarida psixologik ehtiyojlarning qondirilishi shaxs barkamolligi va ijtimoiy faoliyatini ta'minlovchi asosiy omil ekani ta'kidlangan.

Kalit so'z: psixologik ehtiyoj, shaxs rivojlanishi, motivatsiya, Maslou piramidasi, o'z-o'zini anglash.

Аннотация:

В данной статье рассматривается сущность психологических потребностей и их значение в развитии личности. Раскрыты понятие психологической потребности, её теоретические основы, а также взгляды таких учёных, как Маслоу, Деси и Райан, Мюррей. Показана роль психологических потребностей в процессе социализации личности, её мотивации и эмоциональной стабильности. В результате исследования подчёркивается, что удовлетворение психологических потребностей является важнейшим фактором гармоничного развития личности и её социальной активности.

Ключевые слова: психологическая потребность, развитие личности, мотивация, пирамида Маслоу, самоосознание.

Abstract:

This article analyzes the essence of psychological needs and their significance in personality development. The concept of psychological needs, their theoretical foundations, as well as the views of scholars such as Maslow, Deci and Ryan, and Murray are discussed. The role of psychological needs in the processes of socialization, motivation, and emotional stability of an individual is highlighted. The study emphasizes that the satisfaction of psychological needs is a key factor in ensuring personal growth, well-being, and social activity.

Keywords: psychological need, personality development, motivation, Maslow's hierarchy, self-awareness.

Inson faoliyatining har qanday ko'rinishi ma'lum ehtiyojlar asosida shakllanadi. Ehtiyojlar shaxsning xatti-harakatini belgilaydi, uning intilishlari va maqsadlarini yo'naltiradi. Psixologik ehtiyojlar shaxsning ruhiy qoniqish, ichki barqarorlik, ijtimoiy aloqadorlik va o'zini anglashga bo'lgan zaruratini ifodalaydi. Shuning uchun ham ular shaxs rivojlanishida eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Mazunning dolzarbligi shundaki, zamonaviy jamiyatda insonning faqat moddiy ehtiyojlari emas, balki psixologik ehtiyojlari ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Ularning qondirilishi shaxsning o'z-o'zini rivojlantirishda, ijtimoiy munosabatlarda faol bo'lishida hamda hayotdan qoniqishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ushbu maqolaning maqsadi-psixologik ehtiyoj tushunchasining nazariy asoslarini yoritish, turli olimlarning qarashlarini tahlil qilish va psixologik ehtiyojlarning shaxs rivijlanishidagi o'rnini ko'rsatib berishdir.

Adabiyotlar tahlili

Psixologik ehtiyoj tushunchasi psixologiya fanida uzoq yillardan beri tadqiq qilinib kelinmoqda. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ehtiyojlarning turli tasniflari mavjud bo'lib, ular turli davrlarda turli oimlar tomonidan izohlangan.

Klassik yondashuvlarda A.Maslou o'zining mashhur "Ehtiyojlar piramidasi" nazariyasida inson ehtiyojlarini besh asosiy guruhga ajratdi: fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik ehtiyojlar, ijtimoiy ehtiyojlar, hurmat va e'tirof ehtiyoji hamda o'zini-o'zi namoyon qilish ehtiyoji. Bu model bugungi kunda ham ilmiy va amaliy tadqiqotlarda asosiy mezon sifatida qo'llanib kelmoqda

Motivatsion psixologiyada H.A.Murray ehtiyojlarni shaxsning barqaror xususiyati sifatida ko'rib, ularni tashqi muhit bilan o'zaro aloqada shakllanishini ta'kidlagan. Uning konsepsiyasida "ehtiyot-motiv" bo'g'lanishi asosiy omil sifatida talqin qilinadi.

Mahalliy tadqiqotlarda E.G'oziyev ehtiyojlarni shaxsning bilish faoliyatiga bilan bevosita bog'lagan. Uning fikriga ko'ra, ehtiyojlar motivatsiya tizimining tarkibiy qismi bo'lib, shaxs faoliyatining faolligi va ijodkorligini belgilab beradi. M.Salaeva esa o'smirlik davrida ehtiyojlarning qondirilish darajasi shaxsning ijtimoiy xulq-atvori va o'qishga bo'lgan motivatsiyasiga ta'sir etishini ko'rsatadi.

Tahlil natijasida shuni aytish mumkinki, psixologik ehtiyojlar nazariy va amaliy jihatdan ko'p o'rganilgan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida bu masalaning milliy mentalitet, qadriyatlar, oilaviy munosabatlar va yosh davrlari psixologiyasi bilan uzviy bog'liqligi hali to'liq o'rganilmagan. Shu bois, mahalliy tadqiqotlarda ehtiyojlarning ijtimoiy-madaniy muhitda qanday shakllanishi va shaxs rivojlanishida qanday ta'sir qilishi masalalari dolzarb hosblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot nazariy va amaliy jihatdan olib borildi.

Nazariy metodlar: mavzuga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, xorij va mahalliy psixologlarning nazariy qarashlarini taqqoslash, psixologik ehtiyoj tushunchasini konseptual tahlil qilish.

Amaliy metodlar: kuzatish (talabalarda, o'quvchilarda psixologik ehtiyojlarning qondirilish darajasi), suhbat va intervyu (o'smirlar va kattalar bilan ehtiyojlar haqidagi suhbatlar), anketa-so'rovnoma (psixologik ehtiyojlar piramidasi bilan foydalanib shaxsiy ehtiyojlarni aniqlash), test metodlar (motivatsion so'rovnomalar yordamida ehtiyojlarning qondirilish darajasini baholash).

Tahlil usullari: olingan ma'lumotlar sifat jihatdan (mazmuniy tahlil) va qisman miqdoriy jihatdan (foizlar, diagrammalar) tahlil qilinadi.

Metodologik asoslar: Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida A.Maslou, E.Deci va R.Ryan, H.A.Murray shuningdek, E.G'oziyev va boshqalar mahalliy psixologlarning ilmiy ishlari xizmat qildi.

Natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot davomida turli yosh guruhidagi ishtirokchilarning ehtiyojlari o'rganiladi. So'rovnomalar natijasida quyidagi ma'lumotlar olindi:

1. Talabalar (18-22 yosh): Ularning asosiy ehtiyojlari orasida ijtimoiy aloqadorlik (do'stlar, muloqot, jamoasidagi o'rni) va kelajakdagi muvaffaqiyat (kasbiy rivojlanish) birinchi o'rinda turadi. Bu yoshda avtonomiya ehtiyoji ham kuchli ekanini kuzatildi.

2. O'smirlar (14-15 yosh): Ular uchun tengdoshlar tomonidan qabul qilinishi, hurmat va e'tirof ehtiyoji eng muhim omil bo'lib chiqdi. Ba'zilari xavfsizlik va oila qo'llab-quvvatlashiga ko'proq tayanishini bildirgan.

3. Kattalar (30 yoshdan yuqori): Bu guruhda moddiy barqarorlik, oilaviy mustahkamlik va ijtimoiy maqom bilan bog'liq ehtiyojlar ustuvor bo'ldi. Shu bilan birga, o'zini namoyon qilish va jamiyatga foyda keltirishga qiziqish kuchli ekanligi aniqlandi

Tahlil: Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ehtiyojlarning ustuvorligi yosh davrlarga qarab sezilarli darajada farqlanadi. Maslou nazariyasiga muvofiq, barcha guruhlarda fiziologik va xavfsizlik ehtiyojlari baribir asosiy o'rinda turadi, biroq yosh ulg'aygan sayin yuqori darajadagi – ijtimoiy, hurmat va o'zini-o'zi namoyon qilish ehtiyojlari kuchayib boradi. Shuningdek, Deci va Ryanning "O'zini-o'zi belgilash nazariyasi" asosida olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlik ehtiyojlarining qondirilishi shaxsning motivatsiya darajasini sezilarli darajada oshiradi. Natijalar mahalliy tadqiqotlar bilan ham uyg'un bo'lib, psixologik ehtiyojlar shaxsning ijtimoiylashuv va rivojlanish jarayonida hal qiluvchi omil ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa

Psixologik ehtiyojlar shaxsning hayotiy faoliyati va rivojlanishida markaziy o'rin tutadi. Ularning qondirilishi shaxs motivatsiyasi, ruhiy salomatligi va ijtimoiylashuv jarayonini belgilaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ehtiyojlarning ustuvorligi yosh davrlariga qarab o'zgaradi: o'smirlar uchun ijtimoiy qabul qilinish va hurmat ehtiyoji, talabalar uchun avtonomiya va kelajakdagi muvaffaqiyat, kattalar uchun moddiy barqarorlik va o'zini-o'zi namoyon qilish muhim bo'lib chiqdi. Maslou, Deci va Ryan nazariyalarining tahlili psixologik ehtiyojning universal mohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. O'zbekiston sharoitida psixologik ehtiyojlarni o'rganish va sifatini oshirishda dolzarb ahamiyatga ega. Umuman olganda, psixologik ehtiyojlarni tizimli o'rganish shaxsning muvaffaqiyatli rivojlanishi, salomatligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Маслоу А. Мотивация и личность. – Санкт-петербург: 1999.
2. Deci.E.L.& Ryan.M. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development,and Wellness. – New York: Guildford Press,2017.
3. Murray H.A. Explorations in Personality- New York: Oxford University Press,2008.
4. G'oziyev E.G'. Psixologiya – Toshkent: O'zbekiston,2002.
5. Salaeva.M Psixologik ehtiyoj va shaxs rivojlanishi // Psixologiya jurnali. – Toshkent, 2021.